

«Cosas que me hagan adelantar y llenar de ideas bellas»: la estancia en Roma de los pensionados de pintura de la Escuela de Bellas Artes de Cádiz entre 1795 y 1798

Myriam Ferreira Fernández

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

----- Versión preprint – 21/05/2019-----

Resumen: En este artículo se reconstruye la estancia en Roma de cinco pensionados enviados por la Escuela de Bellas Artes de Cádiz entre 1795 y 1798 a partir de la correspondencia entre ellos y el secretario de la Escuela, Francisco Huarte, conservada en el Archivo Histórico de Cádiz. Se presta especial atención a su formación artística en la ciudad, a sus contactos con otros artistas y personajes de Roma y a las obras que copiaron de los diferentes museos y galerías de Roma, pero también de Ariccia y Florencia. Asimismo, se describe la situación que les tocó vivir en Roma ante la amenaza de invasión por parte de las tropas napoleónicas, que acabó obligando a los pensionados a interrumpir su pensión y regresar a España. La reconstrucción de la estancia proporciona un ejemplo de la formación artística que los pensionados de las Escuelas y Academias de Bellas Artes recibían en Italia, en este caso en una fecha tan tardía como son los últimos años del siglo XVIII.

Palabras clave: pensionados, arte, Roma, Escuela de Bellas Artes, Cádiz.

«Things which make me advance and fill with beautiful ideas»: the stay at Rome of the painters pensioners from the Fine Arts School of Cádiz between 1795 and 1798

Abstract: This paper reconstructs the stay in Rome of five pensioners sent by the Fine Arts School of Cádiz between 1795 and 1798 is reconstructed, based on the letters, conserved at the Historical Archive of Cadiz, between them and the School secretary, Francisco Huarte. Special attention is payed to their artistic education at Rome, to their contacts with other artists and people of the city and to the works that they copied from different museums and galleries at Rome, but also at Ariccia and Florence. Also, it is described the situation they lived because of the threat of the invasion of Napeoleonic army, which eventually forced the students to leave Rome and go back to Spain. The reconstruction of their stage provides us an example of the artistic education that the pensioners from Schools and Academies of Fine Arts received in Italy, in this case, as late as the last years of the XVIIIth century.

Keywords: pensioners, art, Rome, Fine Arts School, Cádiz.

El fondo Pettenghi del Archivo Histórico Provincial de Cádiz (Andalucía, España) guarda entre sus ricos fondos la correspondencia derivada de la estancia en Roma de cinco pensionados de la Escuela de Bellas Artes de Cádiz, entre 1795 y 1798¹. Esta correspondencia resulta un documento de gran interés, ya que permite reconstruir, en primer lugar, la formación artística de unos pintores españoles en Roma a finales del siglo XVIII, menos estudiada que la que tuvo lugar en las décadas anteriores; y en segundo lugar la vida en Roma durante los meses que duró la conquista de Italia por parte de Napoleón. Por este motivo, este artículo reconstruye ambos aspectos a partir de las cartas escritas por los cinco pensionados, pero también por las autoridades de la Escuela de Bellas Artes de Cádiz y por diferentes personajes con los que los jóvenes coincidieron en Roma, destacando entre ellos el ministro José Nicolás de Azara.

1. El envío de los pensionados de la Academia de Cádiz a Roma:

Durante toda la Edad Moderna, Roma fue una ciudad de referencia para completar la formación de cualquier artista. Desde Brunelleschi y Donatello a Rubens, Van Dyck, Poussin, Velázquez o Goya, la estancia en Roma se convirtió en una fase necesaria para que los mejores artistas terminaran de perfeccionar su estilo. Las Academias de Bellas Artes creadas durante los siglos XVII y XVIII asumieron y reglamentaron esta costumbre para que sus mejores artistas pudieran completar su formación en la Ciudad Eterna².

En 1789 se creó en Cádiz una Escuela de Bellas Artes cuya finalidad era proporcionar formación artística en las áreas de arquitectura, escultura y pintura³. La iniciativa fue bien

¹ Archivo Histórico Provincial de Cádiz (AHPCa), Fondo Pettenghi (FP), cajas 35650 y 35651. En la transcripción de las citas literales de las cartas se ha respetado al máximo la ortografía y gramática de los textos originales, incluido el seseo y ceceo típicos del lenguaje oral de Cádiz.

² Ver por ejemplo, E. Peters Bowron y J. J. Rishel, *Art in Rome in the Eighteenth Century*, Philadelphia (Estados Unidos), 2000; T. Bolton, *The French Academy in Rome*, en «The American Magazine of Art», 1926, 17, 8, pp. 422-428. Para el caso español, A. López de Meneses, *Las pensiones que en 1758 concedió la Academia de San Fernando para ampliación de estudios en Roma*, en «Boletín de la Sociedad Española de Excursiones», 1933, 41, pp. 253-300; S. Cánovas del Castillo, *Artistas españoles en la Academia de San Luca de Roma*, en «Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando», 1989, 68, pp. 153-210; R. Contento Márquez, *Formación del buen gusto. Dibujos de pensionados en Roma (1752-1786). Catálogo*, Madrid (España), 1995, pp. 31-32; J. Urrea Fernández, *Relaciones artísticas hispano-romanas en el siglo XVIII*, Madrid (España), 2006; J. García Sánchez, *Vida, obra, mecenazgo y clientela de los artistas españoles en la Roma del siglo XVIII*, en «Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar», 2007, 100, pp. 39-88; J. Sureda (coord.), *Goya e Italia. Estudios y ensayos*, Madrid (España), 2008; A. Rodríguez G. de Ceballos, *Francisco Preciado de la Vega. Un pintor español del siglo XVIII en Roma*. Madrid (España), 2009; J. Jordán de Urries, *Los últimos discípulos españoles de Mengs: Ramos, Agustín, Salesa, Napoli y Espinosa*, en *I Congreso Internacional Pintura española siglo XVIII*, congreso (Marbella, 15-18 abril 1998), Madrid, 1998, pp. 435-450; M. Matilla Rodríguez y L. Zolle, *Roma en el bolsillo: cuadernos de dibujo y aprendizaje artístico en el siglo XVIII*, Madrid (España), 2013; L. Sazatornil y F. Jimèno, *El arte español entre Roma y París: siglos XVIII y XIX: intercambios artísticos y circulación de modelos*, Madrid (España), 2014.

³ A. Orozco Acuaviva, *Orígenes de la Academia de Nobles Artes de Cádiz y artistas de su tiempo*, Cádiz (España), 1973; M.T. Gascón Heredia, *Estudio histórico de la Escuela de Nobles Artes de Cádiz: 1789-1842*, Cádiz (España), 1989; A. Banda y Vargas, *La pintura gaditana del Academicismo al Romanticismo*, en AA.VV., en «Enciclopedia gráfica gaditana», Cádiz (España), 1984-1988, vol. 4-VII, págs. 101-102. La institución fue creada como Escuela de Nobles Artes, aunque popularmente era conocida como “la Academia”, que es cómo estos pensionados se refieren a ella en las cartas. Por esa razón, aun sabiendo que

acogida y fueron muchos los jóvenes que acudieron a formarse en ella. En 1794, se decidió conceder a los alumnos más destacados unas pensiones para completar su formación en Roma. La iniciativa partió del secretario de la Escuela, Francisco Huarte⁴, regidor de la ciudad y académico de honor por la Real Academia de San Fernando⁵. La Junta estudió la sugerencia y preparó un presupuesto para comprobar si era viable el envío de 6 pensionados durante 2 años a Roma. Las cuentas demostraron que la Academia sí que poseía ingresos para ello⁶. Finalmente, sin embargo, solo se envió a cinco. Las pensiones se convocaron en 1794, pero el viaje de los pensionados se retrasó un año, en primer lugar, para que perfeccionaran su formación primero en la Academia y, en segundo lugar, por parecer que los pensionados eran aún demasiado jóvenes⁷. En octubre de 1795 los jóvenes estaban preparados para partir. Se les indicó que debían escribir periódicamente a la Academia relatando su actividad e informando de sus gastos, dirigiendo las cartas a Huarte, quien se ocuparía además de la supervisión de todos los gastos.

Los cinco jóvenes enviados eran Manuel Montano (1770-1845), Antonio Font (1778-1800), José García (1775-1844), Juan José Ramonet (†1825) y Manuel Roca (1775-1856). De ellos, el designado para encargarse de la correspondencia y el seguimiento del dinero de la pensión fue Manuel Montano, que tenía 25 años en esos momentos, era el de mayor edad y, al parecer, el más serio y metódico del grupo.

Afortunadamente, Montano se tomó con gran seriedad el encargo escribiendo unas cartas extensas y llenas de detalles que, si bien hoy nos resultan de gran interés, fueron fuente de ironías y reconvenciones en su momento. Por ejemplo, el conserje de la Academia, Antonio Sierra, le recriminaba zumbonamente su excesiva prolijidad, así como su estilo ampuloso: “prebengo a vm. que sea mas conciso en sus cartas y q^e no use tanta sumisión, como lo reberente humilísimo etc. ni aquello de infinitos siglos su utilísima vida porque estos superlativos en las oraciones familiares son como los colores puros en las carnes pintadas q^e. por ser tan subidos afean un rostro”⁸. Por otras cartas podemos leer que el padre de Font llamaba a Montano “el sosegado Monotado” y que Ramonet se refiere a él como “Montano el inconsiderable”⁹. Estos comentarios nos desvelan parte del carácter de Montano, serio, solemne e incluso algo rígido, aunque apasionado del arte y sinceramente preocupado por sus compañeros¹⁰.

no se trata del nombre oficial, en este artículo utilizaremos el término Academia para mantener así la coherencia con las cartas de los estudiantes.

⁴ Gascón Heredia, *Estudio histórico...*, cit., p. 119.

⁵ Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (ARABASF), Libros de actas de las sesiones particulares, ordinarias, generales, extraordinarias, públicas y solemnes (1795-1802), 3-86, fol. 103r.

⁶ AHPCa, FP, 35650/62, 27 agosto 1795.

⁷ Gascón Heredia, *Estudio histórico...*, cit., p. 119.

⁸ AHPCa, FP, 35651/4, 22 enero 1796. El subrayado aparece en el original.

⁹ AHPCa, FP, 35651/1, 5 noviembre 1795; 35651/5, 24 febrero 1796.

¹⁰ En el Museo de Cádiz se conserva un autorretrato de Montano realizado ya a principios del siglo XIX (Inventario CE20292).

2. El viaje de los pensionados de Cádiz a Roma:

El viaje de los pensionados a Roma se inició el 31 de octubre de 1795 (fig. 1)¹¹. El trayecto de ida fue muy accidentado: por dos veces tuvieron que refugiarse en Alicante debido a un fortísimo temporal¹² y a Roca, que acababa de sufrir una operación quirúrgica, se le abrieron las cicatrices de su operación y sufrió una alta fiebre¹³. El 21 de noviembre por fin llegaron a Génova, donde fueron recibidos por Felipe Poncio, sobrino de Alejandro Rizzo, comerciante en la ciudad de Cádiz. Poncio trasladó a los cinco jóvenes a su villa y les informó de que iba a ser difícil lograr un barco para llegar a Roma, ya que los enfrentamientos bélicos de los franceses hacían que ninguna embarcación se atreviera a tomar pasajeros¹⁴.

Fig. 1. Carta de Manuel Montano a Francisco de Huarte informando de su viaje de Cádiz a Génova (AHPCa, FP, 35651/3, 14 noviembre 1795).

Durante esta estancia en Génova, los jóvenes acudieron a la Academia de Bellas Artes de la ciudad (que, según Montano, “no correspondía con la magnificencia de edificios y palacios de la ciudad”) y solicitaron permiso para acudir a dibujar en ella, ya que tenía “de bello los vaciados de llesos, entre ellos la famosa lucha de Miguel Ángel y dos estatuas diformes q^e. una es Flora y otra el Hércules Farneciano”¹⁵.

En Génova tuvo lugar un incidente que provocó la primera reprensión de la Academia a los jóvenes. Al prolongarse su estancia en la ciudad, no podían empezar a cobrar la pensión que les correspondería en Roma, por lo que se encontraron sin dinero para algunos gastos extraordinarios. En especial, viniendo el cálido clima gaditano, algunos de ellos carecían por completo de ropa de abrigo. Es ilustrativa la anécdota que cuenta Roca: “en Génova (...) encontré un tiempo como de la estación con una lluvia y un frío que llo no había experimentado, con tan poca ropa que me hacompañaba, que dio lugar a que D. Josef Picardo (...) me viese una noche que iba a la Academia a dibujar pr. que no me ponía una capa que asy era imposible bibir allí, a lo qe. me vi obligado responder qe. no la había gastado nunca”¹⁶.

Fue Font quien encontró una solución: avisado por su padre de que había ganado uno de los premios repartidos por la Academia de Cádiz¹⁷, el joven decidió pedir a Poncio, que tenía cuenta abierta con la Academia de Cádiz, que le pagara el importe del premio para sus gastos. Ramonet y Roca, por su parte, atendiendo a que Poncio tenía orden de atenderles en lo indispensable, le pidieron dinero para los gastos expuestos considerando que eran absolutamente necesarios. Montano, a quien esta petición no le pareció bien,

¹¹ AHPCa, FP, 35650/63, 1795/1798.

¹² AHPCa, FP, 35651/3, 14 noviembre 1795 y 16 noviembre 1795.

¹³ AHPCa, FP, 35651/6, 24 febrero 1796; AHPCa, FP, 35651/3, 31 noviembre 1795.

¹⁴ AHPCa, FP, 35651/3, 30 noviembre 1795.

¹⁵ AHPCa, FP, 35651/3, 30 noviembre 1795.

¹⁶ AHPCa, FP, 35651/6, 24 febrero 1796.

¹⁷ AHPCa, FP, 35651/1, 5 noviembre 1795.

trató de disuadirlos, pero ante su escaso éxito, acabó por escribir a Huarte contándole lo sucedido¹⁸. Huarte reaccionó con ira. Escribió a Montano indicando que transmitiera su enojo tanto por la libertad que se habían tomado como por no respetar la opinión de Montano (“esos señoritos no debían tener duda alguna qe. en Vm. residían las facultades de hacerlo así”) e indicando a los jóvenes que el coste se les descontaría de sus pensiones en Roma¹⁹.

Los jóvenes pidieron disculpas inmediatamente, aunque Ramonet se quejó con amargura de que si lo había hecho era porque “mi pobreza es grande”, igual que la de Roca, “al pobesito de Roca le acompañaron los mismos juntos motivos pa. haver tomado el dinero”. Y critica que Montano (y García) no puedan entenderlo por no saber lo que es la necesidad: “solo los que vinieron bien provistos de ropa son los restantes compañeros”²⁰.

3. La llegada a Roma y el asentamiento en la ciudad:

El 14 de diciembre los jóvenes consiguieron una “taratana” que les trasladara a Roma, a la que llegaron el 5 de enero de 1797. En Roma les estaba esperando Domingo Álvarez Enciso, el Director de pintura de la Academia de Cádiz. Domingo conocía muy bien el ambiente artístico de Roma, ya que había sido pensionado de la Real Academia de San Fernando y, tras el fin de la pensión, había vuelto a Roma donde contrajo matrimonio, abandonando la ciudad solo para incorporarse como profesor a Cádiz²¹. Unos meses antes, Domingo se había trasladado a Roma a adquirir yesos y dibujos para la Academia y se ofreció a permanecer para recibir a los pensionados (fig. 2). Así, desde enero a junio los jóvenes contaron con la tranquilidad de tener a su propio profesor ayudándoles a instalarse en la ciudad, supervisando su aprendizaje artístico y presentándoles a diferentes contactos.

Fig. 2. Carta de Domingo Álvarez a Francisco de Huarte informando de la marcha del aprendizaje de los pensionados (AHPCa, FP, 35651/8, 6 abril 1796).

Álvarez Enciso actuó inmediatamente como un buen anfitrión. Cuando los jóvenes llegaron a Roma, los llevó “a desallunar y también a ver la Magnífica obra de San Pedro” y posteriormente se dirigieron a su alojamiento (“una hostería bastante infeliz”, suspiraba Montano)²². Durante los meses siguientes, Domingo siguió muy de cerca la estancia de los pensionados: les visitaba con frecuencia (“bienen a mi casa las más noches y yo boi a

¹⁸ AHPCa, FP, 35651/3, s/f.

¹⁹ AHPCa, FP, 35651/4, 22 enero 1796.

²⁰ AHPCa, FP, 35651/5, 24 febrero 1796.

²¹ Sobre Domingo Álvarez Enciso, C. de la Cruz Alcañiz, *Entre la fortuna y el olvido. La actividad pictórica del pensionado romano Domingo Álvarez (1739-1800)*, en «Atrio», 2007/2008, 13 y 14, pp. 53-70; J. Sureda, *Sobre el viaje a Roma. El caso de Domingo Álvarez Enciso [Archivo audiovisual]*, en «Seminari Narratives Biogràfiques en la Història de l'Art», conferencia pronunciada el 21 de octubre de 2011, disponible en http://www.ub.edu/ubtv_proves/es/video/sobre-el-viaje-a-roma-el-caso-de-domingo-alvarez-enciso [consultado a 4 de octubre de 2017].

²² AHPCa, FP, 35651/3, 6 enero 1796.

las suyas y todos juntos bamos los días de fiesta a ver lo mejor de Roma”²³), fue orientando su aprendizaje y supervisando las obras que realizaban²⁴. Además, fuera ya del ámbito artístico, sabemos que les llevó “a hacer una merienda en la hostería de Sta. Maria en Trastiber donde hay el Vino Bueno”²⁵.

Domingo también habló de los jóvenes al ministro plenipotenciario del rey en Roma, don José Nicolás de Azara, que unía a su poder político en la ciudad un gran interés por las artes²⁶: había sido buen amigo de Anton Rafael Mengs y, a la muerte de éste y de Preciado de la Vega, había instalado en su casa una Academia para los pensionados españoles en Roma, en la que impartía clases de Dibujo del Natural el pintor aragonés Buenaventura Salesa²⁷. Azara, con su energía habitual, tomó enseguida sobre sí el encargo de estos nuevos pensionados (fig. 3), solicitando todas las noticias posibles sobre ellos: “Álvarez, que los conoce, me ha dicho también qué cada uno vale” y disfrutando por adelantado con la idea de presenciar una pequeña rivalidad entre estos pensionados y los de la Real Academia de San Fernando: “tendré gran complacencia de que los gaditanos echen la pierna a los madrileños”²⁸.

Para febrero de 1796, los cinco habían abandonado la hostería y se habían trasladado a diferentes domicilios particulares, acogidos por familias “todas de buena gente” (fig. 4). Además, Montano precisaba que todos estaban cerca del ministro José Nicolás de Azara, “qe. es costitusion de todos los pensionados tanto pr la Academia qe. está en su mismo Palasio, como pr bisitarlo como es costumbre todos los Domingos”²⁹. También visitaban a otras personas en Roma, como Catalina Cherubini, viuda del pintor Francisco Preciado de la Vega, antiguo director de pensionados de la Real Academia de San Fernando, fallecido en 1789³⁰. Domingo Álvarez, que había sido protegido de Preciado, recomendó a los pensionados que la visitaron, petición que Montano recogió: “a esta s^a. ay algún tiempo qe. la visito, una o dos veces en la semana de noche (pr que vivimos muy cerca) y me edifica, además de su talento en pintar, qe es un Prodigio pa tanta ansianidad lo ql executa, pr su virtud”³¹.

Fig. 3. Carta de Nicolás de Azara a Francisco de Huarte informando de la llegada de los pensionados (AHPCa, FP, 35651/7, 18 noviembre 1795).

²³ AHPCa, FP, 35651/8, 6 abril 1796.

²⁴ AHPCa, FP, 35651/8, 1796; 35651/3, 3 febrero 1796 y 6 julio 1796.

²⁵ AHPCa, FP, 35651/1, 11 octubre 1796.

²⁶ Sobre Azara y su papel como protector de las artes, ver por ejemplo J. Jordán de Urríes y de la Colina, *La embajada de José Nicolás de Azara y la difusión del gusto neoclásico*, en C. J. Hernando Sánchez (coord.), *Roma y España un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna*, actas del Congreso Internacional (Roma 2007), Madrid, 2007, vol. 2, pp. 951-974.

²⁷ Sobre Salesa, ver J. Jordán de Urríes, *Los últimos discípulos españoles de Mengs: Ramos, Agustín, Salesa, Napoli y Espinosa*, en *I Congreso Internacional Pintura española siglo XVIII*, actas del congreso (Marbella 1998), Madrid, 1998, pp. 435-450.

²⁸ AHPCa, FP, 35651/7, 18 noviembre 1795.

²⁹ AHPCa, FP, 35651/3, 3 febrero 1796.

³⁰ Sobre Preciado de la Vega, ver A. Rodríguez G. de Ceballos, *Francisco Preciado de la Vega. Un pintor español del siglo XVIII en Roma*. Madrid 2009.

³¹ AHPCa, FP, 35651/3, 18 mayo 1796.

4. La formación artística de los pensionados en Roma:

Las primeras semanas de la estancia de los cinco jóvenes a Roma fueron para ellos todo un acontecimiento. Como sintetizaba Ramonet, “el summo beneficio y adelantamiento q^e. experimento en mis estudios me commueven a dar a V.S. indecibles gracias hallándome cada día más gustoso en el destino de las bellas artes q^e profesó y conociendo no hay otra Roma”³². Poco a poco, fueron comenzando sus rutinas de aprendizaje: acudían a la Academia del Campidoglio, dirigida por Vincenzo Pacetti³³, en verano (de abril a septiembre, de 6 a 8 de la mañana³⁴) y a la de Azara, con clases de Buenaventura Salesa, en invierno (de noviembre a marzo, por las tardes), donde realizaban academias partiendo de los modelos del Desnudo o de pliegues.

Fig. 4. Residencias de los pensionados gaditanos en Italia (elaboración propia).

El resto del día copiaban diferentes obras, normalmente en el Campidoglio, en el Belvedere, en Galería Borghese o en la propia Embajada española (fig. 5), aunque en invierno, cuando los días eran muy cortos, solían quedarse en casa copiando moldes en yeso que les prestaban o que ellos alquilaban³⁵.

Desde junio de 1796 Font empezó a ir también a la casa del Abate Conti, profesor de pintura³⁶. Y ese mismo mes, cuando Domingo Álvarez abandonó Roma, les recomendó que acudieran todos al taller del pintor Stefano Toffanelli. Según Montano, “el Sr. Dn. Domingo (...) dirá a V.S. mejor q^e. yo las cualidades del Profesor q^e. nos ha buscado, p^a. que nos diriga, q^e. es un Sr. muy modesto y q^e. se lleva el General aplauso en la profesión”³⁷. Durante los meses que permanecieron en Roma, Toffanelli estuvo constantemente siguiendo su aprendizaje y ganándose el aprecio y admiración de los jóvenes, que incluso empezaron a intentar imitar su estilo³⁸.

Además de este aprendizaje que podríamos llamar “reglado”, los jóvenes gaditanos trataron de aprovechar su estancia en Roma de modos diversos. Por ejemplo, en sus ratos libres, solían visitar, según Montano, “cuantas Galerías y Museos ay, y otras cosas q^e. me agan adelantar y llenar de ideas bellas”³⁹. Por otro lado, en febrero de 1798, los jóvenes decidieron iniciar entre ellos una iniciativa que hoy calificaríamos de “trabajo colaborativo”. Como cuenta Montano: “los Domingo en la noche, nos juntamos en casa de Ramonet y Rocca y por arternacion, da ally cada semana uno un asunto pa. imbentar, o Alegóricco o Ystórico o Místico, según su agrado, el qual lo hace cada uno en su casa, o de noche, o en algunos momentos de reposo qe. se encuentra en el dia, y al Domingo

³² AHPCa, FP, 35651/5, 17 febrero 1796.

³³ Sobre Pacetti, ver V. Pacetti, *I giornali Roma 1771-1819*, Pozzuoli (Italia), 2011.

³⁴ AHPCa, FP, 35651/3, 22 abril 1796.

³⁵ AHPCa, FP, 35651/3, 3 febrero 1796; AHPCa, FP, 35651/1, 16 enero 1796.

³⁶ AHPCa, FP, 35651/3, 6 julio 1796.

³⁷ AHPCa, FP, 35651/3, 6 julio 1796.

³⁸ AHPCa, FP, 35651/3, 15 diciembre 1796 y 10 noviembre 1797.

³⁹ AHPCa, FP, 35651/3, 13 julio 1796.

siguiente se precentan y a uno a uno se van viendo y con profundas expeculaciones vamos diciendo los defectos que a nuestra vista se nos presentan ha incurrido, con las más fundadas razones y ajustados preceptos que mejor pueda cada uno dar, deviendo el qe. presenta el dibujo estar callado escuchando los pareceres de todos. Esta es la Academia qe. hemos principado, con la ql esperamos tener un ventajoso adelantamiento qe. nos lleve a la deçada cumbre de la perfeccion que aspiramos”⁴⁰.

Fig. 5. Lugares y obras en las que trabajaron los pensionados gaditanos en Italia (elaboración propia).

Aunque su práctica en el dibujo tenía como principal finalidad mejorar su estilo, Montano, al parecer instruido por Huarte, tenía también otro objetivo: que los dibujos que realizaran pudieran servir como modelo del resto de discípulos de la Academia de Cádiz. Así, Montano le escribía a Huarte: “Todo lo que e echo asta aora an sido Cabezas, por parecerme lo mismo qe. V.S. a escrito ahora, q^e. allá ase falta; despues q^e. aiga echo una buena colesion, iré a la Galeria del Campidolio a copiar las Estatuas”⁴¹.

Esta idea de aprovechar el viaje para nutrir los fondos de la Academia surge con frecuencia en la correspondencia. Al poco de llegar a Roma, Montano se enteró de que Catalina Cherubini estaba vendiendo la biblioteca de libros de su marido. Montano escribió a la Academia por si estuviera interesada, pero al consultarlo con Buenaventura Salesa, con Domingo Álvarez y con el religioso trinitario Fray Diego de Villaseñor, ninguno de ellos encontró algo tan raro o valioso que justificara la compra y el envío a Cádiz⁴². Fiado de estas valoraciones, Montano acudió a decirle a Cherubini que era mejor que buscara otro comprador para sus libros⁴³. Poco después, llegó una respuesta de Huarte interesándose por unos libros concretos: “quisiera (...) qe. viese si esa Sra. Carufini [sic] le quiere vender los 7 tomos de la Racolta delli Concorsi fatti nell’ Campidoglio di Roma”⁴⁴. Montano acudió a comunicárselo a Cherubini pero ésta, disconforme con la negativa anterior, le dijo a Montano que o vendía la biblioteca entera o no vendía ningún libro. Montano probó incluso a enviar a otra persona, desconocida para Cherubini, con la misma petición, pero la respuesta de la anciana fue la misma. Finalmente, Montano intentó encontrar la obra entre otros vendedores y acabó hallándola en 10 tomos a un precio bastante asequible⁴⁵. Dudoso, en noviembre de 1796 escribió a Huarte contando la adquisición, quien celebró la iniciativa y pidió a Montano que los enviara cuanto antes⁴⁶. Sin embargo, debido a la agitada situación política, Montano tuvo dificultades para enviar los libros, lo que produjo que desde ese momento hasta agosto de 1797, cuando

⁴⁰ AHPCa, FP, 35651/3, 10 febrero 1798.

⁴¹ AHPCa, FP, 35651/3, 18 mayo 1796.

⁴² AHPCa, FP, 35651/3, 18 mayo 1796.

⁴³ AHPCa, FP, 35651/3, 3 agosto 1796.

⁴⁴ AHPCa, FP, 35651/4, 23 agosto 1796.

⁴⁵ AHPCa, FP, 35651/3, 5 octubre 1796.

⁴⁶ AHPCa, FP, 35651/4, 8 noviembre 1796.

finalmente llegaron los libros⁴⁷, Huarte se los fuera reclamando a Montano prácticamente en todas sus cartas⁴⁸.

Además, cuando Domingo Álvarez llegó a Cádiz en julio de 1796 con las obras adquiridas en Roma, Huarte se sintió muy interesado por las academias que habían llegado de Buenaventura Salesa. Como le pareció que Domingo había traído pocas, le pidió a Montano que le comprara más pero que lograra discretamente que no le cobrara más de lo que había cobrado a Álvarez⁴⁹. Salesa no tuvo ningún inconveniente en vender sus academias, escribiendo incluso a Huarte ofreciéndose para cualquier cosa que el Consiliario pudiera necesitar, y añadiendo: “Este deseo de adquirir V.S. cosa echa por mi no puede ser otra la causa qe. una suma bondad, capaz de compadecer mi corto mérito”⁵⁰. No sabemos si su humildad sería sincera o simplemente protocolaria, pero en cualquier caso era injusta, ya que Salesa estaba considerado el mejor dibujante de la ciudad, casi a la altura de Mengs cuando éste vivía⁵¹.

Por último, Huarte también aprovechó la estancia de los jóvenes para pedirles estampas, en concreto, una estampa del cuadro de *San Romualdo* de Andrea Sacchi⁵². Montano hizo la búsqueda y avisó en diciembre de 1797 que había encontrado una estampa según “grabado de Frey”⁵³, para gran alegría de Huarte, quien respondió que esa era “justamente la que yo apetezco”⁵⁴.

Sin embargo, además de ver enriquecerse los fondos de la Academia, lo que Huarte deseaba era que la estancia fuera realmente beneficiosa para los jóvenes y quería medir sus avances viendo las obras que estos realizaban en Roma. Por desgracia, este deseo, lógico por otro lado, fue muy difícil de cumplir, ya que el envío de obras de los pensionados fue bastante escaso, en especial por la inseguridad creada por los ataques franceses en el Mediterráneo. El primer envío tuvo lugar a través de Domingo Álvarez: cuando el director de pintura regresó a Cádiz en julio de 1796, llevó en un cajón las obras que había adquirido junto con dibujos de los pensionados⁵⁵. Azara, que las había visto, avisó a Huarte: “observará vm. que están aún mui tiernos en el diseño y que necesitan estudiar mucho para formarse un buen estilo”⁵⁶. En cambio, Huarte recibió los dibujos con emoción: “Las dos cavezas [de García] copiadas de Rafael me han gustado mucho, pues tienen verdadero mérito, igualmte. su anatomía, la de Rocca y los dibuxos sacados del antiguo de todos son buenos y lo mismo el retrato del Sr. Azara copiado del Busto de

⁴⁷ AHPCa, FP, 35651/4, 13 octubre 1797.

⁴⁸ AHPCa, FP, 35651/4, 20 diciembre 1796; 9 febrero 1797; 14 marzo 1797; 1 agosto 1797.

⁴⁹ AHPCa, FP, 35651/4, 23 agosto 1796.

⁵⁰ AHPCa, FP, 35651/10, 25 agosto 1797. Huarte respondió a esta carta en octubre indicando que su interés por la obra venía de descubrir en ella “el bello carácter de su difunto maestro el Sr. Menghs” y pidiéndole que, además de las que iba a enviar Montano, preparara otras cuatro academias o cabezas más (AHPCa, FP, 35651/10, 13 octubre 1797).

⁵¹ Jordán de Urríes, *Los últimos discípulos españoles...* cit., p. 442.

⁵² AHPCa, FP, 35651/4, s/f.

⁵³ AHPCa, FP, 35651/3, 5 diciembre 1797.

⁵⁴ AHPCa, FP, 35651/4, 13 febrero 1798.

⁵⁵ AHPCa, FP, 35651/8, 31 mayo 1796 y AHPCa, FP, 35651/8, 1796; AHPCa, FP, 35651/1, 20 junio 1796; AHPCa, FP, 35651/3, 30 junio 1796 y 6 julio 1796

⁵⁶ AHPCa, FP, 35651/7, 13 abril 1796.

piedra pr V.M.”, aunque añadió: “quisiera hubiesen venido algunas más pues son pocas las de V.M. y las de García”⁵⁷.

El ansia de Huarte por ver las obras de los pensionados se vio frustrado en los meses siguientes. En septiembre de 1796, Montano conversó con dos pensionados de la Real Academia de San Fernando, Silvestre Pérez y Evaristo del Castillo, y les entregó las obras realizadas hasta entonces y algunas cartas para que las hicieran llegar a Cádiz⁵⁸. Sin embargo, en noviembre de ese año, Huarte avisó de que los Pensionados de Madrid aún no habían aparecido⁵⁹. En diciembre se quejó aún más de que no había tenido noticias de ellos “aunque hace ya muchos días qe. están en Madrid (...) y aunqe. ya debía haberme respondido aún no he recibido contestación”⁶⁰, lo que le enfurruñó aún más. A mediados de diciembre llegó la respuesta de Silvestre Pérez indicando que los dibujos “los tenía en la Aduana en Madrid y qe. en sacándolos me los remitiría, lo qe. aun no se ha verificado”⁶¹. En marzo, ya muy crispado, Huarte indicaba: “no he recibido más qe seis Academias con un dibuxo de un grupo y otro de Gladiator combatiente de Fons (...) y nada más, sin que el Arquitecto conductor me haya vuelto a escribir”⁶².

Montano buscó otros medios, fundamentalmente personas que viajaran de Roma a España, como el capellán del Arzobispo de Sevilla. Sin embargo, el viaje de estos se retrasó, levantando las suspicacias de Huarte, quien en agosto de 1797 escribía sarcástico: “desde qe. regresó dn Domingo podía ya haberse remitido algo”⁶³. Montano trató de justificarse con un punto de indignación: “siento Benerado Sr. Dn Francisco mio qe V.S. piense que por no mandar nuestras hobras ay ya omisión quando estoy siempre bigilantissimo en observar quando ay presente alguna ocasión buena y segura para remitiros. Que no llegue alguna, no tengo culpa”⁶⁴. Además, hizo referencia a cómo el propio Azara había desaconsejado el envío de obras: “No hace muchos domingos qe. con el Exmo. Sr. Dn Josef Nicolas de Azara hemos tenido esta combercasion (...) y su excelencia combenia en qe. no ve ocasión preferentemente”⁶⁵. Pero Huarte no se daba por vencido, y en diciembre de 1797 insistía: “Estos señores y los maestros están mui deseosos de ver algo de las obras de vm. y sus compañeros y yo creo aventajar a todos en lo mismo, pr lo qe repito no se malogre la primera oportunidad qe haya pa. remitir lo qe. tengan trabajado”⁶⁶. Y nuevamente en febrero: “siento carecer tanto tiempo hace de lo qe. tengan trabajado pr falta de proporción para remitirlo, en lo qe. siempre insisto no malogren la primera oportunidad qe. se les presente”⁶⁷.

Sin duda, la dificultad para medir el avance de los pensionados predispuso a Huarte en contra de la pensión. En abril de 1798, tras huir de Roma a Florencia, Montano indicó

⁵⁷ AHPCa, FP, 35651/4, 23 agosto 1796.

⁵⁸ AHPCa, FP, 35651/3, 8 septiembre 1796.

⁵⁹ AHPCa, FP, 35651/4, 8 noviembre 1796.

⁶⁰ AHPCa, FP, 35651/4, 20 diciembre 1796.

⁶¹ AHPCa, FP, 35651/4, 9 febrero 1797.

⁶² AHPCa, FP, 35651/4, 14 marzo 1797.

⁶³ AHPCa, FP, 35651/4, 1 agosto 1797.

⁶⁴ AHPCa, FP, 35651/3, 10 septiembre 1797.

⁶⁵ AHPCa, FP, 35651/3, 10 septiembre 1797.

⁶⁶ AHPCa, FP, 35651/4, 15 diciembre 1797.

⁶⁷ AHPCa, FP, 35651/4, 13 febrero 1798.

que habían preparado un envío de sus obras (“las cuales las hemos traído todas de Roma”) pero lo tenían retenido hasta saber si debían o no ir a Cádiz, insinuando incluso un leve chantaje: “si como esperamos nos hace V.S. la gracia de quedar [en Florencia], no faltarán en adelante”⁶⁸. Como veremos, Huarte les replicó sin dudar que abandonaran Florencia y volvieran a Cádiz.

La otra gran preocupación de Huarte era el seguimiento económico de las pensiones que los jóvenes recibían, enviando periódicamente resúmenes económicos y reclamando a Montano los gastos por menor que habían ido realizando. Huarte era muy consciente de que el dinero que la Academia destinaba a las pensiones era mucho y que debía en todo momento ser bien utilizado. Una pequeña anécdota ilustra su preocupación. En diciembre de 1797, con motivo del santo de Stefano Toffanelli, maestro de los jóvenes, los pensionados quisieron tener un detalle con él. García, Font y Montano acudieron a su casa a felicitarlo y le hicieron entrega de una cédula de 30 escudos, 10 por cabeza, excusando a los dos ausentes que no habían podido corresponder “por atrasos y enfermedades”⁶⁹. Pero Toffanelli no quiso aceptar el presente y, como los jóvenes se lo dejaron sobre una silla, se presentó a ellos al día siguiente para devolverles la cédula, argumentando “qe. no había podido dormir de escrúpulo y q oy no consentía recibirlo porque no quería agravar nuestras pensiones, qe nos eran consignadas pa. nuestros estudios y mantenimiento”⁷⁰. Los jóvenes quedaron “lentos de admiraciones por su honrado proceder”, pero Huarte quitó poesía al suceso dándole la razón a Toffanelli: “obró muy bien en no admitir los treinta escudos qe. vms le regalaban, pues esto toca efectivamente a la Academia mayormente no teniendo vms. con sus pensiones lo suficiente pa. mantenerse según lo han dado a entender repetidas vezes, quizás más de lo qe. debieran”⁷¹.

La realidad era que los pensionados tenían razón al sentir la estrechez de su pensión: además de que desde Cádiz se habían ido reduciendo las pensiones a medida que el cambio de moneda se encarecía, casi todos los pensionados, a excepción de García, habían solicitado que se redujera su pensión para dar parte de ella a sus familias en Cádiz. Al parecer, fueron Ramonet y Roca los que plantearon la posibilidad a sus respectivas madres y les animaron a preguntar en la Academia si era posible. En junio de 1796, Huarte escribió a Ramonet y Roca aceptando que desde ese mes de junio sus madres recibiesen “seis pesos fuertes mensuales cada una rebaxandolos ahí de las Pensiones de vms”⁷². Montano, además de transmitir los agradecimientos de Ramonet y Roca, solicitó que a su padre se le pasara igual cantidad, “pues se halla lleno de días y de trabajos, teniendo barios de familia, ya adultos, qe. le dan bastantes gastos”, lo que Huarte aprobó⁷³. En septiembre de 1797, tras recibir Font varias noticias de las dificultades de su padre para conseguir trabajo, solicitó que se le pasaran 50 escudos a su padre “con el mismo método de mis compañeros”⁷⁴. Y aunque Huarte alabó que los jóvenes compartieran la pensión con sus

⁶⁸ AHPCa, FP, 35651/3, 10 enero 1798.

⁶⁹ AHPCa, FP, 35651/3, 27 abril 1798.

⁷⁰ AHPCa, FP, 35651/3, 10 enero 1798.

⁷¹ AHPCa, FP, 35651/4, 13 febrero 1798.

⁷² AHPCa, FP, 35651/5, 6 junio 1796.

⁷³ AHPCa, FP, 35651/3, 13 julio 1796; 35651/4, 23 agosto 1796.

⁷⁴ AHPCa, FP, 35651/1, 10 septiembre 1797.

familias por estar éstas en necesidad, la realidad era que los pensionados tenían que ahorrar lo máximo posible para colaborar en la manutención de sus familias, algo que Montano contaba con un punto de humor para quitar importancia al tema: “sé commutarlo con astenerme de comer un principio menos, y de comprar algunas cosas qe sean de capricho o poco necesarias, y de este modo tan fasil puedo mandar la dicha cantidad sin qe me farte por ella el habito desente, los habios mejores para trabajar, y las demás cosas pertenecientes a my estudio”⁷⁵.

En mayo de 1797, Ramonet sufrió una “dilatada y penosa enfermedad (...) procedida de las muchas aguas y humedades del ymbierno”⁷⁶, tan grave que el médico aconsejó que abandonara Roma. Montano y Roca se fueron con él a Ariccia, “ciudad de temperamentos suaves y de unos aires muy finos, semejantes al nuestro de Cádiz”⁷⁷, y mientras Ramonet se recuperaba, sus dos compañeros acudieron a copiar obras al palacio que el príncipe Chigi poseía en esa localidad (fig. 5). El 28 de junio los tres se encontraban ya en Roma, con Ramonet “albiadissimo a proporción de como estaba pero aun con alguna indisposicion”⁷⁸. En agosto Montano indica que Ramonet “aun no esta del todo bueno, pº va consiguiendo mas y mas alibio”⁷⁹.

En septiembre de 1797 tuvo lugar un gran acontecimiento para los jóvenes: se entregaron los premios para los asistentes al estudio de dibujo del Campidoglio y en él resultaron premiados dos de los pensionados: Ramonet obtuvo el primer puesto y Font el tercero.

Fig. 6. Carta de Antonio Font a Francisco de Huarte informando de su premio en el concurso del Campidoglio (AHPCa, FP, 35651/1, 25 septiembre 1797).

Montano contaba con orgullo que “sus diseños, como se acostumbra, estarán expuestos en el Campidoglio hasta el concurso de pliegues, qe. se repetirá en el septiembre venidero”⁸⁰. Tanto Ramonet como Font escribieron a Huarte contando su éxito (fig. 6)⁸¹, que éste transmitió al claustro de la Academia, siendo recibido con gran alborozo⁸². Entusiasmados con la posibilidad de ganar nuevos premios, Font y Roca se propusieron en febrero de 1798 acudir a la Galería del Campidoglio “con el designio de entrar en otra opocision qº. por Cuaresma se hace”⁸³. Sin embargo, la crítica situación bélica en la que

⁷⁵ AHPCa, FP, 35651/3, 13 julio 1796. También otros pensionados habían procedido de manera similar: Isidro Carnicero, pensionado de la Real Academia de San Fernando en Roma desde 1760, logró con su pensión mantener en Roma a su hermano pequeño y a sí mismo, además de enviar cuatro reales diarios a España en favor de su madrastra y su hermano (M. A. Martínez Ibáñez, *Isidro Carnicero Leguina, Director en Escultura de la Academia*, en «Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando», segundo semestre de 1989, 69, p. 404).

⁷⁶ AHPCa, FP, 35651/5, 10 julio 1797.

⁷⁷ AHPCa, FP, 35651/3, 8 junio 1797.

⁷⁸ AHPCa, FP, 35651/3, 10 julio 1797.

⁷⁹ AHPCa, FP, 35651/3, 10 agosto 1797.

⁸⁰ AHPCa, FP, 35651/3, 25 septiembre 1797.

⁸¹ AHPCa, FP, 35651/5, 25 septiembre 1797; AHPCa, FP, 35651/1, 25 septiembre 1797.

⁸² AHPCa, FP, 35651/4, 10 noviembre 1797.

⁸³ AHPCa, FP, 35651/3, 25 enero 1798.

se encontraba Roma impidió que los pensionados pudieran presentarse a nuevos concursos en el Campidoglio.

5. La guerra napoleónica en Italia

En efecto, la estancia de los pensionados de Cádiz en Roma estuvo marcada desde sus inicios por la llegada del ejército napoleónico a Italia, de la que los jóvenes pensionados se convirtieron en testigos involuntarios. En mayo de 1796 Montano escribía que los franceses habían entrado en Bolonia y Milán⁸⁴ y que Azara, tras haber tenido “muchas consultas con el Santo Padre”, había partido como embajador “para componer estas Cosas”⁸⁵. Vino un periodo casi sin noticias de Azara que levantó todo tipo de suspicacias en Roma. Montano se quejaba: “no le puedo figurar bien a V.S. los insultos qe. se han padecido. De su Excelencia desian qe abia ido aser venir con mas aseleracion a los Franseses, y otras cosas qe no son decorosas escribirlas de nuestro Monarca, qe tiene la Culpa qe vengan a Roma p^r aber echo la Paz con ellos, y por hultimo el Resto de la nación mil insolencias, disiendo publicamte. qe. querían dar fuego al Palacio del Sr. de Azara”⁸⁶. Finalmente, llegaron “alegres nuevas qe. llenan de alboroto a esta Corte: Dios Nuestro Señor se ha dicnado conceder la Paz con los Franseses”. Sin embargo, aunque para Montano la alegría era total, los italianos aún experimentaban bastantes reticencias: “las Condisiones de la Paz no se sabe con sertidumbre, disen qe piden dineros y algunas antigüedades, en esto ay alguna rebelion aquí ps dicen algunos qe no quieren qe se lleben las Estatuas”⁸⁷.

La entrega de esculturas como canje para la paz tuvo bastantes consecuencias en la actividad de los pensionados. En julio de 1796, Montano le escribía a Huarte que: “como asegura qe. pa. aber echo la Paz con los Franceses han sido menester concederles barios monumentos bellos de la antigüedad, he determinado ir a estudiarlos, aunque. no sea mas qe los contornos, antes qe se berifique su transporte”⁸⁸. También Font comentaba que “este mes de 8bre, por haber quitado las estatuas de la Galería del Campidoglio (donde yo estudiaba) para encajonarlas, he ydo a dibujar a las Cámaras de Raphael”⁸⁹. Posiblemente pensaba que al menos la pintura mural era poco probable que la encajonaran...

El 13 de julio llegó a Roma Azara, “desemejado y quebrantado de su salud”, tanto por el esfuerzo de mediación por el disgusto de ser responsable de la incautación de las estatuas, aunque, justificaba, “dar 50 o 100 estatuas cuando se calcula tiene veinte y siete mil, es poquísimo (bien qe se llebarán seguramte las del Primer Grado)” mientras que en Bolonia, Milán y Ferrara “no solo han llevado las buenas sino las mediocre y malas y cuanto tenían los particulares”⁹⁰.

⁸⁴ AHPCa, FP, 35651/8, 27 junio 1796.

⁸⁵ AHPCa, FP, 35651/3, 18 mayo 1796; AHPCa, FP, 35651/8, 31 mayo 1796

⁸⁶ AHPCa, FP, 35651/3, 30 junio 1796.

⁸⁷ AHPCa, FP, 35651/3, 30 junio 1796.

⁸⁸ AHPCa, FP, 35651/3, 6 julio 1796.

⁸⁹ AHPCa, FP, 35651/1, 11 octubre 1796.

⁹⁰ AHPCa, FP, 35651/3, 3 agosto 1796.

Entretanto, los franceses habían comenzado a preparar el listado de esculturas que se iban a llevar de Roma, y en septiembre comenzaron a preparar el traslado: “estamos presensiendo el encajonado de ellos, como de los clamores del pueblo qe en gran número bienen a berlos”⁹¹. Montano incluía también un listado de 21 esculturas que los franceses tenían intención de llevarse del Campidoglio (fig. 7). Huarte, al recibir la lista, se limitó a indicar sarcásticamente “que como astutos saben escoger lo mejor”⁹².

Fig. 7. Listado elaborado por Manuel Montano de las obras reclamadas por el ejército francés en Roma (elaboración propia)

De todos modos, el endeble pacto de paz pronto se vio amenazado. Los franceses decidieron aumentar su lista de peticiones y Azara tuvo que acudir nuevamente a Florencia a negociar⁹³. Su marcha volvió a levantar todo tipo de suspicacias: “aunque el Santísimo Padre y señores del Gobierno (...) lo han hecho Caballero Romano, sabe q^e. el pueblo lo quiere presentem^{te}. mal”⁹⁴. Así las cosas, Montano resumía filosóficamente la situación en diciembre: “es un caos de confucion en el qe. estamos, ay quien teme mucho, quien no teme nada, quien cuenta las cosas de un modo, quien de otro, de suerte qe. es un exnima ql no se comprende. Las pasiones se acresientan, los partidarios de los Yngleses hablan contra España, los de España contra aquellos, los de los Franseses contra el Papa, los de este, contra aquellos y Napoles”⁹⁵.

En febrero de 1797 el tratado de paz estalló y la ciudad volvió a sentir la amenaza de una invasión: “participo a V.S. como los hultimos días de la semana pasada han sido de costernacion en esta Corte por las noticias qe llevaron de la entrada qe los ejércitos franceses han hecho en Faença, Ancona y Loreto de la Romania”⁹⁶. A pesar de esta tensión, la ciudad celebró que, al haberse acabado el acuerdo de paz, ya no había que entregar estatuas a los franceses: “Las estatuas qe. estaban encajonando para llevarse dio el gobierno orden de suspenderse, quedándose unas encajonadas enteramente, otras medio y otras aun sin tocarles en sus lugares, y así continua todo, como los cuadros qe. los han puesto otra vez en sus sitios hasta segunda orden”⁹⁷. En septiembre de 1797 Montano contaba que en el Campidoglio se habían sustituido las encajonadas por unos yesos del mismo tema para que los artistas pudieran seguir dibujándolos, prevención que no había dado tiempo a tomar en el Pío Clementino⁹⁸.

Los preparativos de guerra seguían: en agosto, Montano, con más entusiasmo que preocupación, relataba: “Estos días pasados hemos (...) sido testimonios de un

⁹¹ AHPCa, FP, 35651/3, 8 septiembre 1796.

⁹² AHPCa, FP, 35651/4, 8 noviembre 1796.

⁹³ AHPCa, FP, 35651/3, 8 septiembre 1796.

⁹⁴ AHPCa, FP, 35651/3, 5 octubre 1796.

⁹⁵ AHPCa, FP, 35651/3, 15 diciembre 1796.

⁹⁶ AHPCa, FP, 35651/3, 15 febrero 1797.

⁹⁷ AHPCa, FP, 35651/3, 15 febrero 1797.

⁹⁸ AHPCa, FP, 35651/3, 25 septiembre 1797.

espectáculo raras veces visto en esta Capital, y es qe. el 1º del mes en el Castillo de Sn Angel se tomaron todas las precauciones qe suelen practicarse quando se teme el asedio de una plaza o ciudad, levantando los puentes levadizos, cargados a metralla los cañones y toda la tropa así cívica como de línea puesta en orden”⁹⁹.

Por si la amenaza exterior no bastara, la incertidumbre en la ciudad fomentaba revueltas y agitaciones producidas por los propios habitantes de la ciudad. En julio, Montano informó de un incendio en el Castillo de Sant’Angelo “qe iso temblar a Roma por su gran estrepito”¹⁰⁰. En agosto se descubrió una conjura para cambiar el gobierno, que llevó a la detención de algunos culpables¹⁰¹. Sin embargo, poco después se les dejó en libertad, tal vez por miedo a una revuelta popular si se exhibía una excesiva dureza. El efecto fue el contrario: corrió el rumor que “han salido libres por petición de los Franc^s”¹⁰².

El 27 de diciembre tuvo lugar otra revuelta en los alrededores de Monte Cavallo, y cuando se trató de detener a los insurrectos, estos se dirigieron a la Embajada Francesa, pensando que efectivamente los franceses habían protegido a los anteriores sediciosos. La tropa salió a por ellos, por lo que el embajador francés a poner orden con dos de sus generales. Por desgracia, se produjo un tumulto ante la Embajada que causó la muerte de uno de los generales. Añadía Montano que “el General muerto debía desposar a la mañana siguiente la cuñada del embajador”. El impacto fue fuerte: “De esta novedad, los primeros días se habló mucho en Roma, mas ahora se ha quedado en un gran silencio y tanto qe nos tiene en funesta espectacion”¹⁰³. Tras este suceso, el Embajador de Francia se ausentó de Roma con la aprobación del Directorio de París. Los franceses asentados en Roma fueron abandonando la ciudad. Se intuía la inminencia de la invasión.

Azara retomó su papel como mediador y acudió a hablar con el general Berthier. Mientras, el Papa, sin esperanzas ni en las conversaciones diplomáticas ni en el enfrentamiento armado, trató de evitar derramamientos de sangre emitiendo edictos “suplicando ninguna se mueba y insulte a los franceses quando bengan”¹⁰⁴. No tuvo éxito: en el mes de enero “hubo insurreccion en Trastivere con muchos muertos asy franceses como italianos y (...) arcabucearon en la Plaza del Popolo a 22 infelices jóvenes”¹⁰⁵. El 15 de febrero, cuenta Montano, Roma fue declarada República y el 19 el Papa huyó a Siena. Como indicaban los jóvenes, “no se podía estar en aquella ciudad de Roma más”¹⁰⁶.

La siguiente carta de Montano, fechada el 12 de marzo de 1798 la envía ya desde Florencia. Según cuenta, “las infaustas sircustancias qe. han ocurrido en Roma han ocasionado qe. el Exmo. Sr. Dn Josef Nicolas de Azar nos aconsejara el dejar aquella Corte y venir a esta de Florencia”¹⁰⁷. Los jóvenes se trasladaron apresuradamente, intentando liquidar cuanto antes los problemas del momento: que como eran muchos los

⁹⁹ AHPCa, FP, 35651/3, 10 agosto 1797.

¹⁰⁰ AHPCa, FP, 35651/3, 10 julio 1797.

¹⁰¹ AHPCa, FP, 35651/3, 10 agosto 1797.

¹⁰² AHPCa, FP, 35651/3, 10 diciembre 1797.

¹⁰³ AHPCa, FP, 35651/3, 10 diciembre 1797.

¹⁰⁴ AHPCa, FP, 35651/3, 10 febrero 1798.

¹⁰⁵ AHPCa, FP, 35651/3, 27 marzo 1798.

¹⁰⁶ AHPCa, FP, 35651/3, 12 marzo 1798.

¹⁰⁷ AHPCa, FP, 35651/3, 12 marzo 1798.

que abandonaban Roma, el cambio de moneda era costosísimo y el transporte para llegar a Florencia también. Y aún juzgaron haberlo hecho a tiempo, ya que al hacerse los franceses con Roma, decidieron bajar el valor de las cédulas provocando el enojo general, que intentaron aplacar ofreciéndose a vender una parte de los bienes eclesiásticos para extinguir la deuda. De hecho, Montano adjuntó en su carta un impreso de Berthier informando de esta inminente desamortización (fig. 8).

Fig. 8. Impreso firmado por Alessandro Berthier informando de una próxima desamortización (AHPCa, FP, 35651/3, 28 pluvioso año 6 republicano (16 febrero 1799)).

Frente a estas noticias y a los tumultos de los días anteriores, Florencia se presentó ante los pensionados como un paraíso: “aquí se respira paz, quietud y buena armonía”¹⁰⁸. Incluso a Azara lo veían diferente: “da gusto verle, no como en los últimos días en Roma todo lleno de melancolía, sino con semblante alegre, sin embargo de estar quebrantado de salud”¹⁰⁹. Dispuestos como estaban a continuar sus estudios, se repartieron por las diferentes galerías de la ciudad: Galería Pitti, Galería Uffizzi, Galería de la Academia... Y descubrieron que incluso el aprendizaje artístico era más fácil en Florencia, lejos de la masificada Roma: “se puede estudiar con más comodidad qe. en Roma, pues además de haber tanta multitud de cosas dignas de copiarse qe. no basta la vida del hombre a beneficiarlas todas, proporcionan el qe. se agan con toda la posible comodidad”, y pone el caso de que cuando están interesados en copiar una obra, “se la descuelgan y ponen a la luz que le agrada”¹¹⁰. Además, acudieron a la Clase del Modelo de la ciudad, hecha a imitación de la del Campidoglio, donde fueron admitidos “con particularisimas espresiones”¹¹¹.

Esta felicidad fue abruptamente interrumpida por una carta de Huarte fechada el 10 de abril de 1798. En ella, Huarte se lamentaba: “no puedo dejar de sentir mucho que pr mas qe. he querido evitar las incomodidades y cuidados de vm y los enormes gastos que han hecho no he poddo conseguirlo”¹¹². El disgusto de Huarte se debía sobre todo a que en un post-data de su carta de febrero ya les había indicado: “prebengo a vm. y a sus compañeros qe. siempre qe. el Sr. Azara tenga un destino qe. lo separe de esa Corte, dispongan desde luego su viage para regresarse a Cádiz (...). Las inquietudes actuales de esa capital y las mayores qe puede haber son poco al propósito pa qe. adelanten vms. en sus estudios y sin el apoyo y dirección del Sr. Azara no me acomoda qe. vms. permanezcan”¹¹³. Sin embargo, los pensionados no habían recibido esta carta hasta el 3 de abril, ya en Florencia,

¹⁰⁸ AHPCa, FP, 35651/3, 27 marzo 1798.

¹⁰⁹ AHPCa, FP, 35651/3, 27 marzo 1798.

¹¹⁰ AHPCa, FP, 35651/3, 27 marzo 1798. En el Museo de Cádiz se conserva aún hoy una copia del *Autorretrato* de Angelica Kauffman realizado por Montano en Florencia (Inventario, CE20183).

¹¹¹ AHPCa, FP, 35651/3, 27 marzo 1798.

¹¹² AHPCa, FP, 35651/4, 10 abril 1798.

¹¹³ AHPCa, FP, 35651/4, 13 febrero 1798. Esta decisión no correspondía únicamente a Huarte, sino que había sido debatida por la Junta de la Academia, a quien Huarte había trasladado la inquietud de los pensionados por la difícil situación de la ciudad de Roma (Gascón Heredia, *Estudio histórico...*, cit., pp. 120-122).

y tal vez pensaron que no tenía validez teniendo en cuenta que se encontraban cerca de Azara y con las mismas o más posibilidades de seguir estudiando. Por esa razón, Montano trató de representar a Huarte las beneficiosas condiciones en que se encontraban: “no puedo menos que continuarle la suplica humido con mis compañeros de qe. si es posible nos conseda la merced de permanecer en esta ciudad”, alabando “la qantidad de cosas bellas pa. poder seguir nuestros estudios, no solo en las tres galerias que tiene el Gran Duque, llamadas la de Piti, la Bieja y la Grande, sino aun en otras muchas particulares qe. hay por la Ciudad”¹¹⁴.

Pero Huarte no se dejó convencer: Azara le había escrito diciendo que había sido nombrado Embajador en París, por lo que no podrían contar con su protección. Además, la estancia en Florencia era inviable debido a los problemas económicos: el encarecimiento del cambio en Italia hacía que los pensionados no recibieran más que la tercera parte de lo que desde Cádiz se enviaba. De manera que se decidió que lo que restaba de pensión lo realizaran en Madrid y no en Italia¹¹⁵.

El disgusto debió de ser grande, pero Montano no perdió la compostura, contestando a Huarte: “Amabilísimo Señor nuestro: con la debida obediencia y subordinación nos estamos preparando para partir de esta Corte, respeto a qe. nos lo hordena V.S. en su estimada (carta)”¹¹⁶, aunque se detenía en las obras que estaban realizando porque “por lo q^e. hace a nuestros estudios lo practicaremos hasta el hultimo dia qe. estemos aquí” (fig. 5)¹¹⁷.

El 27 de agosto se encontraban ya en Genova, de donde partieron el 3 de septiembre, llegando a Barcelona el 13 de ese mes¹¹⁸. En Barcelona, mientras esperaban a embarcar para Cádiz, acudieron a la Escuela de Dibujo de esa ciudad aprovechando que conocían a algunos de los profesores de la misma por haber sido pensionados en Roma unos meses antes¹¹⁹.

El 13 de octubre abandonaron Barcelona, llegando a Valencia el 23 de octubre¹²⁰ y finalmente, el 9 de noviembre Montano envió la última carta desde Alcalá, indicando que en unos días habrían llegado a Cádiz, terminando así el tiempo de su pensión¹²¹.

6. La huella de los pensionados en el panorama artístico gaditano

A pesar de que Huarte indicó que los pensionados continuarían su aprendizaje en Madrid, no hay pruebas de que los jóvenes acabaran estudiando allí. No hay ninguna referencia a ellos en las actas de la Real Academia de San Fernando¹²², mientras que sí se incluye una

¹¹⁴ AHPCa, FP, 35651/3, 27 abril 1798.

¹¹⁵ AHPCa, FP, 35651/7, 8 junio 1798. Cfr. Gascón Heredia, *Estudio histórico...*, cit., p. 122.

¹¹⁶ AHPCa, FP, 35651/3, 27 julio 1798.

¹¹⁷ AHPCa, FP, 35651/3, 27 julio 1798.

¹¹⁸ AHPCa, FP, 35651/3, 31 agosto 1798; 35651/3, 15 septiembre 1798.

¹¹⁹ AHPCa, FP, 35651/3, 15 septiembre 1798.

¹²⁰ AHPCa, FP, 35651/3, 23 octubre 1798.

¹²¹ AHPCa, FP, 35651/3, 9 noviembre 1798.

¹²² Se han consultado las actas tanto ordinarias como particulares de los años 1798, 1799 y 1800 sin hallar ninguna referencia a la estancia de estos jóvenes como pensionados (ARABASF, Libros de actas de las

mención a otro pensionado de la Escuela de Bellas Artes de Cádiz: en septiembre de 1798, Huarte escribía a la Academia “en una carta que leí, haber pensionado en esta Corte la Junta de Consiliarios de dha. escuela a su discípulo Dn. Antonio Espetillo, para que se perfeccionara en el Arte del Grabado”¹²³.

Poco tiempo después, tuvo lugar un acontecimiento dramático en Cádiz: en septiembre de 1800 se extendió la primera gran epidemia de fiebre amarilla que conocía la ciudad. De los profesores de la Academia, Domingo Álvarez falleció junto a su mujer tras haberse trasladado a Jerez intentando huir de la epidemia. También, entre los pensionados, Antonio Font falleció a causa de la enfermedad, con solo 22 años¹²⁴.

Intentando recuperarse de las consecuencias de la epidemia, la Academia fue tomando una serie de decisiones pensadas para ser provisionales. Inicialmente, decidieron no cubrir la plaza que Álvarez había dejado vacante por falta de presupuesto, pidiendo al Director de Escultura, Cosme Velázquez, que supervisara la enseñanza del dibujo en la Academia. Como Velázquez no podía encargarse simultáneamente de la enseñanza en todas las salas, y más teniendo en cuenta que el número de aprendices, tanto en las salas de principios como en la sala de pintura, era muy elevado, se decidió contratar a los antiguos pensionados para que trabajaran en la Academia como ayudantes del Director (suplente) de Pintura. De esta manera, Montano, Roca y García pasaron a trabajar en la Academia, uniéndoseles Ramonet en 1805¹²⁵. En estos puestos, los antiguos pensionados fueron realizando diversas obras para la ciudad¹²⁶. Además, parece ser que tomaron también discípulos a los que formaban de manera individual, y que en ocasiones llegaron a ser figuras de prestigio: así José García fue maestro de Jenaro Pérez Villaamil¹²⁷ y Montano de la pintora neoclásica gaditana Victoria Martín Barhié (1794-1869)¹²⁸.

En 1812 se sacó a oposición la vacante de director de pintura, que obtuvo Manuel Roca. Montano, García y Ramonet se mantuvieron como tenientes de pintura, hasta que en 1818

sesiones particulares, ordinarias, generales, extraordinarias, públicas y solemnes (1795-1802), 3-86, fol. 63v-149r; Libros de actas de las sesiones particulares y de gobierno (1795-1802), 3-125, fol. 98v-164r).

¹²³ ARABASF, Libros de actas de las sesiones particulares, ordinarias, generales, extraordinarias, públicas y solemnes (1795-1802), 3-86, fol. 103r-v

¹²⁴ N. de la Cruz y Bahamonde (conde de Maule), *Viage de España, Francia e Italia*, Madrid (España), 1806-1813, tomo 13, p. 217; N.M. de Cambiaso y Verdes, *Memorias para la biografía y para la bibliografía de la isla de Cádiz*, Madrid (España), 1829, pp. 22-23.

¹²⁵ *Guía de Cádiz para el año de 1811*, Madrid (España), 1811, p. 30; Cruz y Bahamonde, *Viage de España...* cit., tomo 13, p. 217; Gascón Heredia, *Estudio histórico...*, cit., p. 123.

¹²⁶ Sobre las obras de los antiguos pensionados, ver Cambiaso y Verdes, *Memorias para la biografía...* cit., pp. 22-23; Banda y Vargas, *La pintura gaditana...* cit.; A. de la Banda y Vargas, *La pintura en la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz (1789-1983)*, en *III congreso academias de Andalucía*, comunicaciones a las ponencias (Cádiz, 6, 7 y 8 de octubre de 1983), Cádiz (España), 1986, pp. 12-19; M.A. Rodríguez-Pantoja Márquez (dir.), *Patrimonio artístico y monumental de las universidades andaluzas*, Sevilla, 1992, p. 130; J.M. Collantes González, *Nuevos datos en torno a la Santa Cueva de Cádiz: notas sobre una estampa del grabador José Rico*, en «Cuadernos de Ilustración y Romanticismo», 2015, 21, p. 275.

¹²⁷ Al parecer, Pérez Villaamil había sido trasladado a Cádiz como prisionero de guerra por oponerse a los 100.000 hijos de San Luis y, según uno de sus primeros biógrafos, “los ocios de la cautividad le permitieron entregarse al estudio de la pintura, animado por el célebre profesor don José García, cuyas lecciones tomó en la Academia de Cádiz” (E. Arias Inglés, *El paisajista romántico Jenaro Pérez Villaamil*, Madrid (España), p. 32).

¹²⁸ L. Triviño Cabrera, *Ellas también pintaban. El sujeto femenino artista en el Cádiz del siglo XIX*, Sevilla (España), 2011.

Ramonet fue suspendido de empleo y sueldo por abandono de destino, separándose así definitivamente de la Academia¹²⁹. Posteriormente, García se trasladó a Málaga, donde continuó su labor docente artística. Roca y Montano continuaron en Cádiz hasta su muerte: Roca como académico del número de la Academia Provincial de Bellas Artes y Profesor de Dibujo del antiguo y pintura y Montano como ayudante del mismo y como profesor de dibujo del Colegio de la Purísima Concepción¹³⁰. A esto habría que añadir que tanto un hijo de Manuel Roca como un sobrino de Manuel Montano, Manuel Roca Rodríguez y Manuel Gutiérrez Montano, continuaron con la actividad familiar, convirtiéndose en artistas destacados de la ciudad de Cádiz¹³¹.

Gracias a esta actividad docente y artística ha quedado en Cádiz la huella de estos cinco jóvenes que un día dejaron su ciudad dispuestos a empaparse de las “cosas bellas” que les presentaba la ciudad de Roma.

¹²⁹ Cruz y Bahamonde, *Viage de España...* cit., tomo 13, p. 217; *Guía general de forasteros en Cádiz para el presente año de 1825*, Cádiz (España), 1825, pp. 54-55.

¹³⁰ *Guía de Cádiz y su departamento para el año 1854*, Cádiz (España), 1853, p. 102; *Guía general de Cádiz*, Cádiz (España), 1842, p. 72 y 78. Esta publicación ofrece incluso el domicilio de ambos en 1842: Roca vivía en la calle Torre 59 y Montano en Santa Inés 150.

¹³¹ Banda y Vargas, *La pintura gaditana...* cit., p. 105.